

05.00.00 - TEXNIKA FANLARI

Uzbek Journal of Science | Volume 1 | Issue 3 | 2026 | ISSN: 2181-1571

ПАХТАНИ ЙИРИК ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛОВЧИ МАҲАЛЛИЙ ТОЗАЛАГИЧЛАР БЎЙИЧА ИЗЛАНИШЛАР

Shuxratov Sharof Shuxratovich^{*1}, Sulaymonov R SH²

¹ Farg'ona davlat universiteti

² Tolali ekinlar ilmiy-tadqiqot instituti professori, t.f.d.

* ✉ boqirov_j@mail.ru

Received: 08 June 2026 | Accepted: 08 June 2026

ANNOTATSIYA

Пахтани майда ва асосан йирик ифлосликлардан тозаловчи УХК агрегатида ишлаб чиқаришда пахтанинг Наманган-77 селекцияли I ва III нав 2- синфида олиб борилган тадқиқот ишларида агрегатдан сўнг тозаланган пахта таркибидан йирик ифлосликлар бўлган ғўза чўпи, гули, барги ва чанғолоқни тўлиқ ажралмаганлиги аниқланди. Бунда агрегатнинг тозалаш самарадорлиги навлар бўйича ўртача 70,3 % ва 73,6 % ни ташкил этиб, техник тавсифидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 5,0 (абс)% га ва 6,4 (абс) % га кам эканлигини кўрсатди. Тозаланган пахта аррали жинда жинланиб, сўнгра 2ВПМ русумли икки барабанли тода тозалагичда тозаланганда толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши навлар бўйича 2,16 % ва 3,57 % га тенг бўлди. Ишлаб чиқарилган толаннинг сифат кўрсаткичи эса давлат стандарти О'zDst 632:2010 бўйича I ва III нав "Яхши" синфни ташкил этиб, юқори навли пахтадан "Олий" синфга мансуб тола ишлаб чиқарилмаганлиги аниқланди. Бунга асосий сабаблардан бири агрегатдаги йирик ифлосликлардан тозаловчи секциялардаги аррачали барабанлар билан улар атрофига жойлаштирилган колосникли панжаралардаги колосниклар конструкциясининг камчилигидан эканлиги ўрганилди.

Kalit so'zlar: УХК агрегати, аррали жин, тола тозалагич, аррачали барабан, колосникли панжара, пахта, тола, ифлослик, тозалаш самарадорлик, сифат.

ПАХТАНИ ЙИРИК ИФЛОСЛИКЛАРДАН ТОЗАЛОВЧИ МАҲАЛЛИЙ ТОЗАЛАГИЧЛАР БЎЙИЧА ИЗЛАНИШЛАР

Р.Ш.Сулаймонов,

Толали экинлар илмий-тадқиқот институти профессори, т.ф.д.

Ш.Ш.Шухратов

Фарғона давлат университети т.ф.ф.д., доцент.

neo_gizmo1@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-9626-7193>

Аннотация. Пахтани майда ва асосан йирик ифлосликлардан тозаловчи УХК агрегатида ишлаб чиқаришда пахтанинг Наманган-77 селекцияли I ва III нав 2- синфида олиб борилган тадқиқот ишларида агрегатдан сўнг тозаланган пахта таркибидан йирик ифлосликлар бўлган ғўза чўпи, гули, барги ва

чанғолоқни тўлиқ ажралмаганлиги аниқланди. Бунда агрегатнинг тозалаш самарадорлиги навлар бўйича ўртача 70,3 % ва 73,6 % ни ташкил этиб, техник тавсифидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 5,0 (abc)% га ва 6,4 (abc) % га кам эканлигини кўрсатди. Тозаланган пахта аррали жинда жинланиб, сўнгра 2ВППМ русумли икки барабанли тода тозалагичда тозаланганда толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массивий улуши навлар бўйича 2,16 % ва 3,57 % га тенг бўлди. Ишлаб чиқарилган толаннинг сифат кўрсаткичи эса давлат стандарти O'zDst 632:2010 бўйича I ва III нав "Яхши" синфни ташкил этиб, юқори навли пахтадан "Олий" синфга мансуб толани ишлаб чиқарилмаганлиги аниқланди. Бунга асосий сабаблардан бири агрегатдаги йирик ифлосликлардан тозаловчи секциялардаги аррачали барабанлар билан улар атрофига жойлаштирилган колосникли панжаралардаги колосниклар конструкциясининг камчилигидан эканлиги ўрганилди.

Таянчли сўзлар: УХК агрегати, аррали жин, тола тозалагич, аррачали барабан, колосникли панжара, пахта, тола, ифлослик, тозалаш самарадорлик, сифат.

Кириш. Пахтани ифлос аралашмалардан тозалаш жараёни уни ифлослик характери ва пахтадан ифлос аралашмаларни ажратишда тозалагичлардаги ишчи қисмларнинг тозаланаётган пахтага самарали таъсир даражаси билан боғлиқ. Тозалагичлар пахта таркибидан йирик ифлосликларни ажратувчи ускуналарга ва пахта таркибидан майда ифлосликларни ажратувчи ускуналарга бўлинади. Йирик ифлосликларга ғўза пояси, ривожланмаган кўсак, ғўза чўпи, чанғолоқ ва ҳ. киради. Майда ифлосликларга ғўзани қисман барги, ғўзани майдаланган чўпи, чанг, тупроқ ва ҳ киради [1]. Пахта таркибидан майда ва йирик ифлосликларни самарали ажралиши пахтанинг селекцион ва саноат нави, пахтани намлиги, ифлосликларни пахтада бўлиш вақти, пахтага ифлосликларни ёпишқоқлик даражаси ва ҳ.к. билан боғлиқ. Шу билан бирга тозалаш самарадорлигига таъсир этувчи асосийларидан бўлган тозалагичларни ишчи қисмлари, булар асосида пахтани тўрли юзаларда ва колосникли панжараларда уруб қоқилиши, хаво ёрдамида ифлосликларни ажралиши, барабандаги қозиқларни пахта таркибидаги ифлосликларга динамик таъсирининг даражаси, аррачали барабанлар ёки аррали цилиндрлар ёрдамида пахтани титиш ва тараш жараёнларини олиб борилишидир [2]. Тозалагичлардаги ишчи қисмлар таъсирининг натижаси ускуна иш унумдорлиги, ишчи қисмларнинг айланиш тезликлари, жараёнга иштирок этувчи қўзғалувчан ва қўзғалмас ишчи қисмларнинг конструкциялари, оралиқ масофалари, босқичли тозалаш жараёнлари ва бошқа кўрсаткичлар билан белгиланади.

Пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш жараёни пахта тозалаш корхоналарини пахтани тозалаш цехларида амалга оширилади. Пахтадан майда ифлосликларни ажратиш жараёнига технологик регламент асосида қандай эътибор берилса, пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш жараёнига ҳам шундай эътибор қаратилади [3]. Бунда тозалаш ускуналардаги аррачали барабанлар пахтадан йирик ифлосликларни ажратишда ажратувчи пичоқлар, маҳкамловчи чўткалар ва колосниклар билан ўзаро боғлиқ ҳолатида жараённи амалга оширади.

Пахтадан йирик ифлосликни ажралишида асосий ҳолат пахта аррачали барабандаги

тишлар ёрдамида енгил илаштириб олинади ва пахтадаги ифлосликларга қараганда мустахкам ушланади. Натижада тозалаш жараёнида пахтани чиқиндига ажралиш олди олинади [4]. Ускуналарни йирик ифлосликлар бўйича тозалаш самарадорлиги барабанларнинг тезлиги, барабандаги асосий ишчи қисм бўлган арралар тури, параметри ва уларни илиб олиш усуллари билан боғлиқ.

1950 йилнинг ўрталаригача пахта тозалаш корхоналарида пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозалаш учун БЧ2М русумли тозалагич ишлатилган (1- расм). Техник тавсифига асосан тозалагичнинг иш унумдорлиги ўртача 5 т/соатга тенг [5]. Юқори ва паст навли пахтани тозалашда ускунанинг тозалаш самарадорлиги ўртача 35-45 % ни ташкил этади. Ускунада йирик ифлосликларни тозалаш учун бир дона аррачали барабан қўлланилган бўлиб, барабаннинг ташқи диаметри 610 мм га, айланиш тезлиги 165 айл/мин га

1- шахта, 2- таъминловчи валиклар, 3- қозиқли барабан, 4- тўрли юза, 5- маҳкамловчи барабан, 6- аррачали барабан, 7- колосник, 8- регенерасия барабанлари, 9- маҳкамловчи чўткалар, 10- йўналтиргич, 11- чўткали барабан, 12- ифлослик учун шнек.

1. расм. БЧ2М русумли аррачали- барабанли пахта тозалагич

тенг. Пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш учун барабан атрофига колосниклар ўрнатилган [6].

Ускунанинг самарадорлиги бўйича олиб борилган тадқиқот ишларининг натижаси юқори ва паст навли пахтани тозалашда тозалаш самарадорлиги ўртача 29-37 % ни ташкил этиб, техник характеристикасидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 6- 8 % га кам эканлигини кўрсатган [6]. Бундан ташқари технологик тизимдаги аррала жинларни аста-секин такомиллаштирилишидан жинларнинг иш унумдорлиги ошиб, жинлаш жараёнига пахта миқдори берилишини кўпайтириш керак бўлган. БЧ2М тозалагичнинг иш унумдорлиги пастлигидан жинлаш жараёнига керакли миқдордаги пахтани бериш имконияти йўқлигидан ускуна технологик талабга тўлиқ жавоб бермаган.

Пахтани самарали тозалаш билан технологик тизимда аррала жинга керакли миқдордаги пахтани етказиб берувчи тозалагичлар бўйича изланишлар олиб борилади. Натижада 1960 йилнинг ўрталарида ЧХ-3 русумли пахтани майда ва асосан йирик ифлосликлардан тозаловчи ускуна ишлаб чиқарилади ва ишлаб чиқаришга жорий этилади. ЧХ-3 русумли ускунани ишлаб чиқаришга жорий этилиши юқори ва паст навли

пахталарни тозалашда БЧ2М ускунага қараганда тозалаш самарадорликни ўртача 1,5 мартага оширади. Бунда усқунанинг иш унумдорлиги БЧ2М ускуна иш унумдорлигидек бўлиб, 5 т/соатни ташкил этади. Усқунани энг авзаллик томонларидан бири пахтани йирик ва майда ифлосликлардан тозалашда чиқиндига пахтанинг ажралишини кескин камайтиради [7].

Пахтани тез ва қисқа муддатда териб олиш учун терим усулини йилдан -йилга механизациялаштириш йўлга қўйилади. Машинада терилган пахта таркибида ифлосликлар қўл билан терилган пахта таркибидаги ифлосликка қараганда юқори бўлиб, ЧХ-3 русумли ускуна конструкцияси жихатидан бундай ифлосликка эга бўлган пахталарни самарали тозала олмайди. Натижада юқори ва паст навли ҳамда машинада терилган пахталардан

“Олий” ва “Яхши” синфга мансуб толаларни ишлаб чиқариш миқдори камаяди [8, 9].

Пахтани самарали тозалаш билан тола сифатини ва миқдорини ошириш учун олиб борилган тадқиқотлар натижасида ускуна такомиллаштирилади ва 1970 йилга келиб, аввал ЧХ-3М русумида, сўнгра ЧХ-3М2 русумида ишлаб чиқарилади ва ишлаб чиқаришга жорий этилади [10]. Усқунани ишлаб чиқаришга жорий этилишида, ускунада нафақат ўрта толали пахталар, балки ингичка толали пахталар ҳам йирик ва майда ифлосликлардан тозаланади. Тозалагичда пахта иккита асосий аррачали барабанда тозаланади ва бу барабанлардан йирик ифлосликлар билан тушган пахта бўлаклари битта регенерация барабанида тозаланиб, ажратиб олинади ва асосий пахта оқимига қўшилади. Бунда усқунанинг иш унумдорлиги қўл билан терилган юқори ва паст навли ҳамда машинада терилган пахталарни тозалашда ўртача 2-3 т/соат бўлиб, пахта таркибидан йирик ифлосликлар самарали ажралади. Натижада усқунанинг тозалаш самарадорлиги ўртача 70-80 % ни ташкил этиб, ЧХ-3 русумли ускунага қараганда ўртача 10-15 % га юқорилигини кўрсатади [11]. Лекин пахтани тозалаш чиқиндига пахтани ўтиши юзага келиб, чиқинди массасига нисбатан ўртача 10-16 % ни ташкил этади. Ушбу пахтани чиқиндидан ажратиб олиш учун технологик тизимга қўшимча регенерация усқунаси ўрнатилади ва бу ўз навбатида қўшимча электр энергия ва эҳтиёт қисмларни сарфланишига олиб келади. Кейинчалик ЧХ-3М2 русумли тозалагич такомиллаштирилади ва ЧХ-5 русумида ишлаб чиқарилади (2- расм). Бу тозалагичда тўрли юза ўрнига пахтанинг титилишини ошириш учун учбурчак шаклидаги пичоқлардан ташкил топган панжара ўрнатилади. Конструкцияси бўйича қозикчали барабан вертикал ўқга нисбатан аррачали барабанга яқинлаштирилган. ЧХ-3М2 ва ЧХ5 русумли тозалагичларида колосниклар сони ва шакли бир хил бўлиб, биринчи аррачали барабан ҳаракат йўналишида 10 дона колосник, иккинчи аррачали ва регенерация барабани ҳаракат йўналишида 15 дона айлана шаклдаги диаметри 20 мм бўлган колосник ўрнатилади [12]. Технологик жараён ЧХ-3М русумли усқунаникидек амалга оширилади.

Бунда усқунанинг тозалаш самарадорлиги ўртача 70-75 % ни ташкил этиб,

самарадорликнинг пастлигидан технологик талабга тўлиқ мос келмаган [13].

Пахтани тозалашда самарадорликни ошириш учун 2000 йилга келиб, АПТ-12 русумли пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозаловчи ускуна ишлаб чиқарилади ва ишлаб чиқаришга жорий этилади.

Тозалагич иш унумдорлигини ва тозалаш самарадорлигини ошириш мақсадида ускунадаги пахтани майда ифлосликлардан тозалашда асосий ишчи қисм бўлган қозикли барабан ўрнига пруткали барабан, йирик ифлосликлардан тозаловчи аррачали барабанлар ўрнига ташқи диаметри 250 мм га тенг бўлган аррали цилиндрлар қўлланилади [14].

АПТ-12 русумли тозалагични ЧХ-3М2 ва ЧХ-5 русумли тозалагичлардан фарқи, тозалаш жараёнида пахта фракцияларга ажратилган, яъни биринчи аррали цилиндрга илашган пахта колосникларга урилиб, бир марта тозаланиб чўткали барабан ёрдамида ажратилган ва тозалагичдан ташқарига

1-таъминловчи валиклар, 2-қозикчали барабан,
3-пичоқли панжара,
4-маҳкамловчи чўтка, 5-аррачали барабан,
6-колосникли панжара, 7-чўткали барабан,
8-аспирация қузури.

2- расм. ЧХ-5 русумли пахта тозалагични схемаси

чиқарилган. Биринчи цилиндрда ажралган ифлослик ҳамда ифлослик билан биргаликда тушган пахта кейинги тозаланиш жараёнига, яъни иккинчи аррали цилиндрга ўтган ва цилиндрда тозаланиб биринчи аррали цилиндрда тозаланган пахтага қўшилган. Бу усул дифференциал тозалаш технологияси деб ҳам аталган [15]. Лекин АПТ-12 русумли тозалагичдаги аррали цилиндр конструкцияси жихатидан оғир ва мураккаб бўлиб, эксплуатация даврида тайёрлашдаги камчиликлари туфайли динамик баланси йўқолган ва ишлатилишида тозалагич тебранишининг меъёридан ошиши юзага келиб, ускуна мустаҳкамлигига салбий таъсир этган [16]. Ускунада оғир массага эга бўлган 4 донга аррали цилиндрларнинг қўлланилиши конструкцияни мураккаблаштирган, эксплуатация даврида эса фойдаланишда қийинчиликларга олиб келган. Юқори ва паст навли пахталарни тозалашда эса аррали цилиндрлар зонасида тикилишлар юзага келиб, ускуна тез-тез тўхташига сабаб бўлган. Бу ўз навбатида корхона иш унумдорлигини камайишига, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар сифатини пасайишига олиб келган.

Бугунги кунда пахта тозалаш корхоналарида пахтани йирик ва майда ифлосликлардан тозалаш учун асосан УХК агрегати ишлатилади. Агрегат конструкциясига асосан пахтани йирик ифлосликлардан тозалаш учун 4 та тозалаш секциясига эга. Ушбу тозалаш секцияларнинг ҳар бирида пахтани йирик ифлосликлардан тозаловчи 1 донадан ва чиқиндига ажралган пахтани тозалаб бериш учун регенерация вазифасини бажарувчи 1 донадан аррачали барабан мавжуд. 3- расмда пахтани майда ва йирик ифлосликлардан тозаловчи агрегатнинг УХК.01 тозалаш секциясининг схемаси келтирилган. Тозалаш секцияси схемага асосан таъминловчи валиклар 1, пахтани майда ифлосликлардан тозаловчи қозикли барабанлар 2, улар остига ўрнатилган тўрли юзалар 3, пахтани узатувчи ва секинлаштирувчи реверсив ҳолатда ишлайдиган чўткали барабанлар 4, маҳкамловчи чўткалар 5, колосникли панжаралар 6, аррачали барабан 7, регенерация барабани 8, ажратувчи чўткали барабан 9, ва чиқинди шнеги 10 дан иборат (3-расм).

Агрегатни тозалаш самарадорлиги тозаланаётган пахтанинг тури, нави,

1- таъминловчи валиклар, 2- қозикли барабанлар, 3- тўрли юзалар, 4- чўткали барабанлар жамламаси, 5- маҳкамловчи чўткалар, 6- колосникли панжаралар, 7- аррачали барабан, 8- регенерация барабан, 9- чўткали барабан, 10- чиқинди шнеги.

3- расм. Пахтани йирик ва майда ифлосликлардан тозаловчи УХК.01 секциянинг схемаси

намлиги ва агрегатнинг иш унумдорлиги билан боғлиқ. Қийин тозаланувчан I ва II селекцион навли намлиги 8-9 % гача бўлган пахтани тозалашда агрегатнинг тозалаш самарадорлиги унинг техник тавсифига асосан ўртача 75-80 % га тенг. Бунда агрегатнинг иш унумдорлиги 7 т/соатни ташкил этади. Агрегатда III ва IV селекцион навли намлиги 9-10 % гача бўлган пахтани тозалашда тозалаш самарадорлигини 75-80 % гача етказиш учун агрегатнинг иш унумдорлиги 5 т/соатдан ошмаслиги техник тавсифида қайд этилган. Лекин агрегат конструкциясининг камчилигидан юқори ва паст навли пахталарни тозалашда ҳақиқий тозалаш самарадорлиги ўртача 65- 70 % ни ташкил этиб, пахтани бир-неча босқичда ва чуқур тозалаш имконияти йўқ.

Агрегатини самарадорлигини ва ишлаб чиқарилган маҳсулотлар сифатига таъсирини ўрганиш учун Фарғона вилояти Боғдод тумани “Фарғона спининг” МЧЖ га қарашли пахта тозалаш корхонасини пахтани тозалаш технологик тизимида ишлатилаётган УХК агрегатида тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқот ишлари бошланғич намлиги 10,8 %, ифлослиги 7,1 % бўлган Наманган- 77 селекцияли I нав 2-синфли ва

бошланғич намлиги 13,8 %, ифлослиги 10,4 % бўлган Наманган- 77 селекцияли III нав 2- синфли пахталарда ўтказилди [17, 18].

Тажриба ишлари даврида агрегатдан олдин ва кейинги пахтадан намуналар олиниб, пахтанинг намлик ва ифлослиги, агрегатнинг тозалаш самарадорлиги, ишлаб чиқарилган толаннинг сифат кўрсаткичи ўрганилди. Тадқиқот ишларида пахта ва унинг маҳсулотидан олинган намуналар корхона лабораториясида таҳлил қилинди. Таҳлил натижалари аниқ бўлиши учун намуналар 5 марта такрорий олиниб, натижа қийматларининг ўртачаси аниқланди.

Дастлаб тажрибалар Наманган- 77 селекцияли I нав 2-синфли пахтада ўтказилди. Бунда УХК агрегатга берилган пахтанинг намлиги ўртача 8,9 % га, ифлослиги ўртача 6,4 % га тенг бўлди. Пахта агрегатда тозалангандан сўнг тозаланган пахтанинг намлиги ўртача 8,2 % ни, ифлослиги ўртача 1,9 % ни ташкил этди (4- расм). Бунда ускунанинг тозалаш самарадорлиги ўртача 70,3 % га тенг бўлиб, техник тавсифидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 5 (абс) % га кам эканлигини кўрсатди. Тозаланган пахта технологиядаги СС-15А русумли сепаратор орқали ҳаво ёрдамида

1- тозаланмаган пахтанинг ифлослиги, %; 2- тозаланган пахтанинг ифлослиги, %.

4- расм. Пахта ифлослигини навлар бўйича ўзгариш гистограммаси

сўриб олинди ва ҳаводан ажратилиб, аввал жин устидаги тақсимловчи шнекка, сўнгра шахта орқали 5ДП-130 русумли аррали жиннинг таъминлагичига берилди. Бунда таъминлагичдан олдин пахтанинг намлиги ўртача 7,9 % ни, ифлослиги ўртача 1,5 % ни ташкил этди. Тозаланган пахта тарнов орқали жинга берилганда пахтанинг намлиги 7,9 % га, ифлослиги 1,3 % га тенг бўлди. Бунда таъминлагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 13,3 % ни ташкил этди. Пахта жинда жинлангандан сўнг, ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 3,24 % ни ташкил этди. Ушбу тола жиндан кейин ўрнатилган икки барабанли 2ВІМ русумли тола тозалагичга берилиб, тозаланди. Тозаланган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 2,16 % га тенг бўлиб, сифат кўрсаткичи давлат стандарти О'zDst 632:2010 бўйича I нав "Олий" синф ўрнига I нав "Яхши" синфни ташкил этди (5- расм). Сўнгра тажрибалар пахтанинг Наманган-77 селекцияли III нав 2- синфида ўтказилди. Бунда УХК агрегатга берилган пахтанинг намлиги ўртача 11,2 % га, ифлослиги ўртача 9,1 % га тенг бўлди. Пахта агрегатда тозалангандан сўнг тозаланган пахтанинг намлиги ўртача 9,9 % ни, ифлослиги ўртача 2,4 % ни ташкил этди. Бунда ускунанинг тозалаш самарадорлиги ўртача 73,6 % га тенг бўлиб, техник тавсифидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 6,4 (абс) % га кам эканлигини кўрсатди. Тозаланган пахта технологиядаги СС-15А русумли сепаратор орқали ҳаво ёрдамида сўриб олинди ва ҳаводан ажратилиб, кетма-кетлик бўйича 5ДП-130 русумли аррали жиннинг таъминлагичига берилди. Бунда пахтанинг намлиги ўртача 9,5 % ни,

ифлослиги ўртача 2,0 % ни ташкил этди. Тозаланган пахта тарнов орқали жинга берилганда пахтанинг намлиги 9,5 % га, ифлослиги 1,56 % га тенг бўлди. Бунда таъминлагичнинг тозалаш самарадорлиги ўртача 22,0 % ни ташкил этди.

Пахта жинда жинлангандан сўнг, ишлаб чиқарилган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 5,1 % ни ташкил этди. Сўнгра тола жиндан кейин ўрнатилган икки барабанли 2ВПМ русумли тола тозолагичга берилиб, тозаланди. Тозаланган толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши ўртача 3,3 % га тенг бўлиб, сифат кўрсаткичи давлат стандарти O'zDst 632:2010 бўйича III нав "Яхши" синфни ташкил этди [19].

Тадқиқот ишлари даврида юқори ва паст навли пахталарни

1- тозаланмаган толаннинг ифлослиги, %; 2- тозаланган толаннинг ифлослиги, %.

5- расм. Тола ифлослигини навлар бўйича ўзгариш гистограммаси

УХК агрегатида тозалашда агрегатдан сўнг тозаланган пахта таркибидан йирик ифлосликлар бўлган ғўза чўпи ва чанғолоқни тўлиқ ажралмаганлиги аниқланиб, тозаланган пахта билан жин ускунасига берилиши кузатилди. Жинлаш жараёнида толага қўшилиб, тола сифатини пасайишига олиб келиши ўрганилди.

Ўтказилган тадқиқот ишларининг натижаси юқори ва паст навли пахтани УХК агрегатида тозалашда агрегатнинг тозалаш самарадорлиги техник тавсифидаги тозалаш самарадорликка қараганда кам эканлигини кўрсатди. Бунга асосий сабаблардан бири агрегатдаги йирик ифлосликлардан тозаловчи секциялардаги аррачали барабанлар билан улар атрофига жойлаштирилган колосникли панжаралардаги колосниклар конструкциясининг камчилигидан эканлиги ўрганилди. Бунда аррачали барабанлар пахтани колосникларга уруб қоқишда пахта таркибидаги майда ва асосан йирик ифлосликларга колосниклар томонидан бериладиган таъсир кучининг камлигидан пахтадаги ифлос аралашмалар колосниклар сиртида керакли миқдорда таралгани йўқ. Оқибатда пахтадан майда ва асосан йирик ифлосликларни ажралиши самарасиз бўлиб, тозаланган пахта таркибида нафақат майда ифлосликлар, балки йирик ифлосликлар бўлган ғўза чўпи, чанғолоқлар, ғўза гули ва ҳ.к сақланиб қолиб, жингача бормоқда. Бундай ифлосликдаги пахталар жинда жинланганда ишлаб чиқарилган тола таркибида нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши юқори бўлиб, тола сифатининг пасайишига сабаб бўлаётганлиги аниқланди. Натижада I нав 2-синфли пахтадан "Олий" синфга мансуб толани ишлаб чиқарилмаганлиги ўрганилди.

Хулоса. Пахтани майда ва асосан йирик ифлосликлардан тозалаш орқали пахта ва тола сифатини яхшилашда ишлаб чиқаришга жорий этилган пахта тозолагичлар ва уларнинг самарадорлиги таҳлил қилинди. Таҳлил қилиш натижасида бугунги кунда пахтани майда ва асосан йирик ифлосликлардан тозаловчи УХК агрегатини самарадорлигини ўрганиш учун ишлаб чиқаришда пахтанинг Наманган-77 селекцияли I ва III нав 2- синфида тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқот ишлари даврида УХК агрегатидан сўнг тозаланган пахта таркибидан йирик ифлосликлар бўлган ғўза чўпи ва чанғолоқни тўлиқ ажралмаганлиги аниқланди. Пахтани тозалашда агрегатнинг тозалаш самарадорлиги навлар бўйича ўрганилганда ўртача 70,3 % ва 73,6 % ни ташкил этиб, агрегатнинг техник тавсифидаги тозалаш самарадорлигига қараганда ўртача 5,0 (абс) % га ва 6,4 (абс) % га кам эканлигини кўрсатди. Тозаланган пахта аррали жинда жинлашдан кейин ишлаб чиқарилган тола жиндан кейин ўрнатилган 2ВПМ русумли икки барабанли тода тозолагичда тозаланганда толадаги нуқсондор тола ва ифлос аралашмаларнинг массавий улуши навлар бўйича 2,16 % ва 3,57 % га тенг бўлди. Ишлаб чиқарилган толаннинг сифат кўрсаткичи давлат стандарти O'zDst 632:2010 бўйича I ва III нав "Яхши" синфни ташкил этиб, юқори навли пахтадан "Олий" синфга мансуб толани ишлаб чиқарилмаганлиги аниқланди.

Ўтказилган тадқиқот ишларининг натижаси юқори ва паст навли пахтани УХК агрегатида тозалашда агрегатнинг тозалаш самарадорлиги техник тавсифидаги тозалаш самарадорликка қараганда кам эканлигини кўрсатди. Бунга асосий сабаблардан бири агрегатдаги йирик ифлосликлардан тозаловчи секциялардаги аррачали барабанлар билан улар атрофига жойлаштирилган колосникли панжаралардаги колосниклар конструкциясининг камчилигидан эканлиги ўрганилди.

References

- [1] Салимов А.М., Лугачев А.Е., Ходжиев М.Т. Технология первичной обработки хлопка. “Адабиёт учқунлари”. Ташкент. 2018. -184 с.
- [2] Сулаймонов Р.Ш., Кушакеев Б.Я., Мадумаров Х.И. Пахта толасини тозалаш дастгоҳини мукамаллаштириш. Илмий ҳисобот. “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ. Тошкент. 2013. -54 б.
- [3] Пахтани дастлабки қайта ишлаш (ўқув қўлланма). Э.Зикриёевнинг умумий таҳрири остида. Тошкент. «Меҳнат», 2002.- 408 б.
- [4] Сулаймонов Р.Ш., Каримов У.К., Маруфханов Б.Х., Умарходжаев Д.Х. Повышения эффективности очистки волокна трудноочищаемых селекций//Проблемы механики. Ташкент, 2017.-№1.-С.-80-82.
- [5] Пахтани дастлабки ишлаш бўйича справочник. Ф.Б. Омоновнинг умумий таҳрири остида. “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ. Тошкент “Voriz nashriyot”. 2008.- 413 б.
- [6] Лугачев А.Е. Исследование основных элементов очистителей хлопка-сырца с целью повышения качественных показателей процесса. Дисс.. канд. техн. наук.- Ташкент, 1981.
- [7] Бородин П.Н., Иногамов А.Х. Разработка и освоение серийного производства нового пыльного очистителя хлопка-сырца от крупного сора. Отчет о НИР. ОАО “Пахтасаноат илмий маркази”. Ташкент, 2012.
- [8] Сулаймонов Р.Ш., Маруфханов Б.Х., Умарходжаев Д.Х., Каримов У.К. Очистка волокна трудноочищаемых селекций машинного сбора. “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари. Тўқимачи-2017”. Республика илмий – амалий анжумани мақолалар тўплами. I-қисм, I- шўъба. Тошкент, ТТЕСИ.16-17 май, 2017. -11-13 б.
- [9] Максудов Э.Т., Сулаймонов Р.Ш. Повышение качества волокна трудноочищаемых селекций хлопка-сырца ручного и машинного сбора// Сборник материалов международной конференции “Перспективы интенсивного подхода к инновационному развитию”. Часть I, НАМИТИ, Ташкент, 10-11 июля 2018. –С.417-420.
- [10] Э.Т. Максудов, А.Н. Нуралиев. Справочник по первичной обработке хлопка. Книга 1. Ташкент- «Меҳнат»- 1994- с. 257-260.
- [11] Сулаймонов Р.Ш., Максудов Э.Т., Умарходжаев Д.Х. Разработка эффективной технологии очистки волокна// Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграциялашуви шароитида инновацион технологияларнинг долзарб муаммолари ва уларнинг ечими. Республика илмий – амалий анжумани мақолалар тўплами. I-қисм, I- шўъба. Тошкент, ТТЕСИ.16-17 май, 2019 -14-17 б.
- [12] Ходжиев М.Т., Салимов А.М., Таджиев У. С. Касб махорати. “Адабиёт учқунлари”. Тошкент. 2018. -217 б.
- [13] Хайдаров А.Ф., Джамолов Р.К. Пахтани тозалагичининг самарасини ошириш бўйича амалий изланишлар. Республика илмий-амалий анжумани материаллари тўплами. ТТЕСИ, Тошкент. 2022.- 225-227 б.
- [14] Бородин П.Н., Хакимов Ш.Ш. Модернизация очистителя АПТ-12 и исследование влияния предварительной очистки хлопка-сырца в модернизированном очистителе на эффективность его последующей сушки и очистки. Отчет о НИР. ОАО “Пахтасаноат илмий маркази”. Ташкент, 2006.
- [15] Хакимов Ш.Ш. Пахта хомашёсини ифлосликлардан тозалаш жараёни самарали технологияси тозалагичлари ишчи қисмларининг рационал конструкциясини ишлаб чиқиш. Док. Дисс... ТТЕСИ, Тошкент, 2016.
- [16] Усманкулов А.К., Саломов А.А., Рузматов Б.Ш. Машинада терилган пахтани сифат кўрсаткичлари ва уларга таъсир этувчи омиллар. “Zamonaviy tadqiqotlar, innovatsiyalar, texnika va texnologiyalarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari” mavzusidaги республика миқёсидаги илмий-техник анжумани Жиззах-2022 8-9 апрел 1-қисм 781-782 б.
- [17] О’зДст 592:2016. Пахтанинг ифлослигини аниқлаш усули. Тошкент, 2008, 12 б.
- [18] О’зДст 644:2006. Пахта. Намликни аниқлаш усуллари. Тошкент, 2006.- 17 б.
- [19] О’зДст 632:2010. Пахта толаси. Нуқсонлар ва ифлос аралашмалар массавий улушини аниқлаш усуллари. Тошкент, 2010.- 19 б.